

GRUPO PSICOANALÍTICO
DAVID MALDAVSKY

GP
DM

Cuadernos del GPDM
Vol. 7, Nº 1, 2026
(Marzo-Mayo)
ISSN electrónico: 2953-4666
10.5281/zenodo.20368870

Cuadernos del GPDM

2026: Vol. 7- Nº 1

ISSN 2953-4666

Comité Editorial

Dra. Liliana H. Álvarez

Lic. Beatriz Burstein

Dr. Jorge A. Goldberg

Dra. Ruth Kazez

Lic. Nilda Neves

Dr. Sebastián Plut

Dr. Ariel Wainer

Producción Editorial

Mg. Valeria Muras

Lic. Mariana Pérez

Lic. Magalí Ríos

Publicación cuatrimestral

Cuadernos del GPDM es una publicación científica que cumple con los estándares internacionales de calidad editorial. Actualmente, la revista se encuentra incorporada y registrada en:
Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Folio: 28836)

Estimados colegas y amigos:

Con este ejemplar iniciamos el séptimo año de los Cuadernos del GPDM. Para celebrar este nuevo ciclo, compartimos con ustedes el contenido de tres encuentros que abarcan temas de la actualidad psicoanalítica.

Bajo el título "Perturbaciones en la pulsión de dormir", las primeras conferencias del año están a cargo de Carlos Título y Liliana H. Álvarez. En sus presentaciones, analizan las alteraciones del dormir en el marco de procesos tóxicos y traumáticos.

En segundo lugar, compartimos la presentación del libro de Jorge A. Goldberg *El trauma, su anudamiento y el espacio transicional. Construcciones del analista y tensiones en la alianza terapéutica*. En este espacio, Abel Zanotto y Miguel Tollo, exponen acerca de la propuesta de Goldberg en este libro, en defensa de una clínica psicoanalítica humanista, creativa y democrática para las infancias, contrapuesta a la patologización, la medicalización y la inmediatez de la era digital. Zanotto y Tollo consideran la escritura de Goldberg como un acto ético de resistencia y ligadura simbólica que propone que la clínica se transforme en un saber compartido.

Finalmente, abordamos el tema "Trauma en la infancia" con la conferencia presentada por Gabriel Donzino y Jorge Goldberg. Sus exposiciones brindan elementos para comprender el impacto de las vivencias traumáticas en los procesos de subjetivación temprana y el rol del entorno en la elaboración psíquica.

A lo largo de este primer período, el GPDM ha mantenido su pulso activo, proponiendo estos encuentros como espacios de intercambio plural. La riqueza de estas discusiones reafirma nuestro deseo de seguir construyendo un psicoanálisis que dialogue con los malestares de nuestra época, manteniendo la rigurosidad teórica.

Como en cada entrega, las ideas de David Maldavsky y su impulso hacia la complejidad inspiran nuestro trabajo. Nuestro compromiso es seguir profundizando sus aportes.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los expositores por su generosidad, y a todos los asistentes que cada mes enriquecen las conferencias. Esperamos que los Cuadernos del GPDM continúen siendo un espacio vital para el diálogo, la reflexión y el crecimiento dentro de la comunidad psicoanalítica.

Nos despedimos de ustedes esperando volver a encontrarnos en la próxima edición.

Los saludamos afectuosamente,

GPDM – Grupo Organizador

Liliana H. Álvarez, Beatriz Burstein, Jorge A. Goldberg, Ruth Kazez, Nilda Neves, Sebastián Plut y Ariel Wainer

SUMARIO

28/03/26: Perturbaciones en la pulsión de dormir	
<i>Carlos Título</i>	6
<i>Liliana H. Álvarez</i>	9
10/04/26: Presentación del libro: " <i>El trauma, su anudamiento y el espacio transicional. Construcciones del analista y tensiones en la alianza terapéutica</i> "	
<i>Abel Zanotto</i>	16
<i>Miguel Tollo</i>	21
<i>Jorge A. Goldberg</i>	26
25/04/26: Trauma en la infancia	
<i>Gabriel Donzino</i>	28
<i>Jorge A. Goldberg</i>	36

Las conferencias publicadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no reflejan necesariamente la opinión del Comité Editorial

28/03/26

Perturbaciones en la pulsión de dormir

Exposiciones de Carlos Título y Liliana H. Álvarez

Carlos Título*

Dormir es morir: insomnio, pulsión y autoinmunidad

La dificultad para dormir es una de las constantes clínicas que aparecen en pacientes con enfermedades autoinmunes. No se trata solamente de un síntoma secundario al malestar físico, sino de una manifestación psíquica de fondo, a menudo relacionada con un estado subjetivo de alerta permanente. Un paciente expresó con claridad esta paradoja al relatar que solo podía dormir en las guardias de los hospitales.

Es decir, en los espacios donde, paradójicamente, el peligro está más cerca, pero también donde la vigilancia médica está asegurada. Este dato clínico revela algo más profundo: el cuerpo no se permite descansar si no está custodiado por un otro vigilante. Es como si la función de auto-cuidado hubiera quedado perturbada desde muy temprano, tal vez desde el mismo nacimiento. El sueño, entendido como entrega confiada, queda obstaculizado por un estado de urgencia que no cesa, una vigilia del cuerpo frente a un peligro que no puede ser simbolizado.

En esta línea, proponemos pensar que el sistema inmunológico -cuya función es discriminar entre lo propio y lo extraño- puede quedar configurado desde esta experiencia temprana de desamparo. Si el entorno temprano fue percibido como amenazante, o si el yo fue sentido como un intruso en el cuerpo materno, es posible que esta lógica binaria (propio/extranjero) se inscriba como un conflicto no resuelto en el sistema inmune, que más tarde se vuelve contra sí mismo.

El dormir como pulsión no mediada

Freud propuso que el dormir no es simplemente un estado fisiológico pasivo, sino una necesidad pulsional que debe ser procesada e integrada psíquicamente. Como toda pulsión, requiere mediación: no se trata solo de cerrar los ojos, sino de entregarse al cuidado de un otro, de dejarse caer en un sostén simbólico. En ese sentido, el dormir es una operación psíquica que se construye desde los primeros vínculos, especialmente en la díada madre-hijo. En algunos pacientes con enfermedades autoinmunes, observamos que esta inscripción no se produjo.

*Lic. en Psicología. Miembro del GPDM. Docente universitario (UBA, UM, UCP). Psicoanalista y supervisor institucional. catitolo2004@yahoo.com

En algunos pacientes con enfermedades autoinmunes, observamos que esta inscripción no se produjo. El ciclo circadiano, lejos de organizarse como un ritmo vital regulador, parece haberse fracturado desde su origen. El sueño no es vivido como un descanso reparador, sino como una experiencia amenazante. Dormir es morir: una caída sin retorno, un abandono del control, un riesgo insoportable.

Uno de los indicios más elocuentes de esta vivencia lo proporciona el relato de pacientes que, al despertar, dicen sentirse "vacíos", como si hubieran desaparecido durante el sueño. Algunos expresan la necesidad de "resetear su mente" al despertar, como si cada mañana enfrentaran una reconfiguración forzada de la subjetividad. Esta experiencia revela que no hubo una continuidad simbólica entre el estado de vigilia y el de sueño: el yo no puede entregarse porque no confía en volver.

Desde esta perspectiva, el insomnio crónico puede entenderse no solo como un síntoma, sino como una defensa frente al aniquilamiento psíquico. En estos casos, el cuerpo permanece en estado de alerta constante, y el sistema inmunitario -cuya función natural es discriminar entre lo propio y lo extraño- reproduce ese estado de sospecha e hipervigilancia, volviéndose incluso contra sus propios tejidos. Les ruego cierta indulgencia, ya que sería de suma importancia describir cómo se constituyen las diferentes subjetividades conjuntamente con los distintos yoes (yo realidad inicial, yo placer purificado y yo real definitivo).

Nota de agradecimiento: *Este desarrollo ha sido posible gracias a la profundización de la metapsicología freudiana llevada a cabo por mi maestro, el Dr. David Maldavsky.*

Referencias

- Freud, S. (1911b). Formulación sobre los dos principios del acaecer psíquico, *Obras completas: Sigmund Freud* (Vol. 12, pp. 217-231). Amorrortu (1991).
- (1915c). Pulsiones y destinos de pulsión, *Obras completas: Sigmund Freud*, Vol. 14. Amorrortu (1991).
- (1920g). Más allá del principio de placer, *Obras completas: Sigmund Freud*, Vol. 18. Amorrortu (1991).
- (1921c). Psicología de las masas y análisis del yo, *Obras completas: Sigmund Freud*, Vol. 18. Amorrortu (1991).
- (1924c). El problema económico del masoquismo, *Obras completas: Sigmund Freud*, Vol. 19. Amorrortu (1991).
- (1940a [1938]). Esquema del psicoanálisis, *Obras completas: Sigmund Freud*, Vol. 23. Amorrortu (1991).
- Maldavsky, D. (1986a). *Estructuras narcisistas. Constitución y transformaciones*. Amorrortu Editores.
- (1991). *Procesos y estructuras vinculares*. Nueva Visión.

(1992). *Teoría y clínica de los procesos tóxicos y traumáticos: Sobre defensas y lenguajes*. Amorrortu Editores.

(1993). *Judeidad: modalidades subjetivas*. Nueva Visión.

(1995). *Pesadillas en vigilia. Sobre la clínica de los procesos tóxicos y traumáticos*. Amorrortu Editores.

(1998). *Lenguajes del erotismo. Investigaciones teórico-clínicas en neurosis y psicosis*. Nueva Visión.

(1999). *Lenguaje, pulsiones, defensas. Redes de signos, secuencias narrativas y procesos retóricos en la clínica psicoanalítica*. Nueva Visión.

Liliana H. Álvarez*

Casi despierta. Casi dormida. Consideraciones desde la economía pulsional

Introducción

No suele sucederme que en el desempeño de mi tarea terapéutica los trastornos de sueño se constituyan en el motivo principal de consulta. Cuando aparecen mencionados suelen presentarse como un dato al pasar o si ocupan el foco de atención suele ser durante algún período más o menos breve de la sesión.

En el tratamiento de Alicia, el dormir y sus vicisitudes, se constituyó en un eje que fue atravesando toda su terapia y nos permitió trabajar los fundamentos de su desvalimiento psíquico, donde los trastornos del dormir se anudaban en paralelo con los trastornos de la alimentación y la enfermedad psicosomática que fue la que la trajo a consulta.

La paciente tiene 29 años, es derivada por un médico, afectada por dermatitis en las manos, es azafata y vive en pareja desde hace 5 años con Claudio, también tripulante aéreo.

En la primera consulta relata que tuvo amenorrea entre los 16 y los 21 años sin causas físicas. A partir de algunas preguntas confirma que desde los 13 años tuvo problemas con la comida que se agravaron hacia sus 18 años, cuando llegó a pesar 38 kilos: "Tengo un poco de todo eso, en el fondo, mi fobia es la gordura".

Refiere que un doctor un día la pesó y le dio un ultimátum: si no comía la iban a internar. A partir de ese momento comenzó a comer y recuerda los trastornos intestinales y de otra índole que sufrió en los comienzos cuando retomó la ingesta. Coincidiendo con esa época, menciona que su madre empezó a prestarle atención. "Ella sabía, pero quizás no pensaba que era tan grave; en esa época no se hablaba tanto de anorexia".

De su infancia recuerda a su padre muy introvertido, cerrado, con quien no se podía discutir. Trabajaba mucho por lo cual lo veía poco y como dato significativo para ella, cuenta que le molestaba mucho el llanto de los chicos.

Al referirse a su madre dice que se llevan bien si no se ven mucho y agrega: "de chica no me sentí atada". Recuerda que ella solo le pedía que no llorara, porque "el padre se ponía loco". Desde entonces ella llora en silencio: "Es automático, me sale sólo". La madre perdió un embarazo de 7 meses antes del nacimiento de Alicia; no registró la pérdida durante algunos días, por lo que luego debió ser operada.

En el discurso de Alicia, descriptivo y monótono en cuanto a su sonoridad, no aparecen referencias a sus afectos y tampoco parece registrar sus estados de ánimo.

*Psicoanalista. Dra. en Psicología (UBA). Magíster en Problemas y Patologías del Desvalimiento. (UCES). Miembro fundador del GPDM. Profesora universitaria (UCES, UCP).
alvarezlipsi@hotmail.com

Describe las situaciones ligadas a sucesos significativos de su vida, como la elección del trabajo o la decisión de ir a vivir con su pareja, como sucesos que "se dieron así", y en los que se destaca la influencia que tuvieron personajes de su entorno en las elecciones.

Un ejemplo de ello es cuando acompañó a una amiga que se presentó a una solicitud de azafatas y al verla le ofrecieron inscribirse también. En ese entonces Alicia trabajaba en un banco, aunque no le gustaba. No pensó que la fueran a convocar y cuando lo hicieron, preguntó si podría seguir estudiando. Aunque le dijeron que eso no era posible empezó a volar. Reconoce que no era algo que antes quisiera hacer, "no me fascinaba, pero tampoco quería un trabajo de oficina". El trabajo de azafata era una forma de evitar la rutina de hacer siempre lo mismo, a la misma hora, ver la misma gente, tener descanso los fines de semana exclusivamente.

En ese mismo sentido, en relación a la fragilidad para registrar sus deseos combinada a una cierta pasividad para posicionarse ante la realidad, relata que cuando se fue a vivir con el novio, seis meses después de conocerlo, ella estaba viviendo con una compañera de trabajo y se les venció el contrato de alquiler. Comenzó a quedarse en la casa de Claudio hasta juntar el dinero que le permitiera comprarse un departamento. Estuvo cómoda y luego de un tiempo decidieron comprar juntos en una localidad del Gran Buenos Aires elegida por él y muy apartada de su lugar de residencia familiar. Antes nunca había tenido una pareja.

¿Solo un recuerdo traumático?

De su infancia recuerda un episodio alrededor de sus 8 años, cuando en ocasión de un viaje en que familiares maternos se quedaron en su casa, su tío la manoseó mientras dormían en el colchón que compartían junto con un hijito de él. Ella se quedó quieta, "para no hacer lío". Cree que luego se volvió a dormir. Decidió no decir nada por temor a que no le creyeran y además "no quería crear problemas". A partir de entonces, aunque se negó adormir en el mismo cuarto, la madre sí le creyó cuando ella solo le dio excusas banales.

A partir de entonces y durante algunos períodos que no puede vincular con situaciones particulares, se despierta a la madrugada y tiene que levantarse para poder volver a dormir. Si se queda acostada, no logra volver a conciliar el sueño.

En este punto, ya parece posible rastrear en esta perturbación del dormir, el intento fallido de elaboración de la situación traumática provocada ante la imposibilidad de tramitación orgánica del erotismo en juego, en un momento del desarrollo psíquico en que algunas representaciones no se encuentran aún disponibles como soportes psíquicos para la pulsión genital. Es posible inferir que el monto de excitación despertada por la intrusión sensual se convirtió en un exceso libidinal dando lugar a la constitución de una fijación traumática y donde ese despertar sobresaltado acompañado de un acto motriz, podría funcionar como el intento de sustitución de una alerta psíquica faltante.

A partir de aquí me pregunto, ¿Por qué Alicia que no logró constituir un síntoma neurótico, por el cual la libido quedara afectada bajo los efectos de la represión? O aún en mejores condiciones, ¿por qué no le fue posible procesar la situación traumática por medio de un trabajo psíquico vía representaciones, preconsciente y construcción de un sueño?

Alicia relataba que le era muy fácil entrar al sueño, en cualquier lado, pero en realidad no le gustaba dormir muchas horas porque se levantaba cansada. "Prefiero 10 minutos y me recupero, en el colectivo, en el avión". Además, se despierta muchas noches sobresaltada, agitada y transpirada pero no recuerda nada. Este parece ser el despertar promovido desde un desborde de angustia automática, un desborde de pánico sin representación, quizás como defensa al dejarse morir.

Desde su pubertad fueron apareciendo manifestaciones que mostraron sus efectos en dos funciones sostenidas desde las pulsiones de autoconservación: el dormir y el comer.

Al enlazarlas, es posible conjeturar que el suceso con el tío funcionó a la manera de un desencadenante, produciendo una particular desensambladura pulsional haciendo posible la acción de la pulsión de muerte afectando libido y especialmente autoconservación. Sin embargo, parece que esto no sería suficiente para dar como resultado las manifestaciones posteriores, si no fuera porque éstas se constituyeron sobre la base de una particular ensambladura psíquica anterior. Me refiero a la fijación en un trauma primario por estasis de la autoconservación ligada a un momento primordial en el desarrollo psíquico, que es la que encontramos en la base de los pacientes que presentan procesos tóxicos y traumáticos (Maldavsky, 1992).

Incluiré algunos elementos de la historia que podrían sostener esta hipótesis.

Freud (1940) asocia el dormir con el retorno a la economía fetal, cuando la sensorialidad no interfiere aún en la reunión del Yo y el Ello. Así, el dormir implica el retorno periódico a su origen, cuando la tensión de necesidad es resuelta por el mecanismo de la alteración interna, del mismo modo que sucede con la pulsión de respirar y de sanar con la que habitualmente se combina. La pulsión de dormir impone ese proceso regresivo que retrae investidura de la percepción externa hacia esa forma de la economía anímica y entonces allí es donde el sueño soñado opera como el guardián del dormir. Un dormir que funciona de un modo revitalizante, con predominio de las pulsiones de autoconservación sobre las sexuales y la pulsión de muerte.

Sin embargo, hay ocasiones en que el dormir pasa a expresar una desinvestidura sobre el Yo de libido narcisista y especialmente de autoconservación.

Cuando el dormir cumple con la función reparadora, predominan en él los componentes de Eros y el dormir se produce como expresión del regreso del Yo a su origen en el Ello, en un intento de recuperación energética desde autoconservación y narcisismo enlazados.

Esta es la condición para que surja el sueño, prototipo de la simbolización, aquel que permite fantasear al objeto ausente cuando éste ha logrado inscribirse en sus

cualidades a partir de la primera vivencia de satisfacción, que se constituye así en soporte de la alucinación del infante y a posteriori, del trabajo de la elaboración onírica.

Para soñar es necesario que se active un tipo de conciencia ligada a la cualificación, que haga posible que las incitaciones pulsionales sean procesadas en forma onírica, vía representaciones (Freud, 1900a).

Alicia evita dormir varias horas, entonces no sueña, ni tiene siquiera pesadillas. En cambio, es el despertar sobresaltado el que parece constituirse en el último bastión de la vida, cuando el dormir amenaza transformarse en un deslizarse hacia una muerte psíquica, en la que no se puede sostener el mínimo de tensión necesaria para conservar el sentimiento de estar vivo.

Pero ese despertar que funciona a la manera de un rescate, ¿realmente la despierta?

Durante el día Alicia vive sin importarle mucho dónde, un poco en todas partes y mucho en el aire. Es posible ligar esta falta de necesidad de un hogar a la falla en la constitución de un contexto, de un espacio familiar caracterizado por un clima tierno, sin tensiones abrumadoras que es de tanto valor en el momento de conciliar el sueño. Dice que le alcanza con dormir 10 minutos para reponerse. Pero, ¿está realmente despierta durante el día?

Casi despierta y en el fondo dormida, con poca disponibilidad para mantener una atención psíquica que la conecte con el mundo exterior.

Es una forma de vigilia que se parece más a un estado de somnolencia, una autohipnosis, caracterizada por la pasividad, la desconexión de su mundo afectivo y un estado de indiferencia aletargada ante el exterior que la rodea.

Ese estado vigil parece combinar una forma de la conciencia sin atención psíquica con un estado de retraimiento libidinal furioso que le deja al mundo desinvertido, ante el supuesto que un otro significativo le ha retirado a ella el investimento libidinal. Predomina entonces el funcionamiento de la atención reflectoria, pasiva, despertada más por el estímulo incitante que por un movimiento libidinal dirigido hacia el mundo.

Alicia vive gran parte de su vida, en viaje, en el aire. Es probable que sienta que no tiene destino. Que su llamado, su llanto y su palabra no tienen lugar en la mente de un otro significativo. ¿Una madre tan desconectada del cuerpo de Alicia como lo estuvo ante el del bebé perdido? Se necesitó la mirada de un médico que registrara su anorexia. Se necesitaron "palabras mentirosas" para evitar la desesperación supuesta en una madre que no soportaría su estado afectivo. ¿Desesperación materna o pánico de Alicia ante la sospecha de la falta de una respuesta continente?

En esta misma línea, si bien se vinculó el mandato materno a que su llanto sería recibido por un personaje loco, el padre, también fue evidencia de la imposibilidad materna de filtro frente la cual Alicia aprendió a retraerse, cerrándose en un llanto silencioso, ¿probable antecedente de la anorexia?

Dormir para comer

Finalmente quiero incluir para la reflexión un trastorno surgido en los últimos dos años de su tratamiento y que parece continuar la línea de los anteriores en otro nivel de descomplejización.

Desde entonces, le ocurre levantarse dormida por la noche a comer, episodio que reconoce por la mañana cuando encuentra en la cocina restos de comida.

La primera hipótesis que aparece está vinculada a la restricción diurna del comer que buscaría entonces en el dormir una forma de satisfacción. Si tuviéramos que considerar que es expresión de una pulsión libidinal, oral, objeto de la represión, sabemos que podría dar lugar a la activación por regresión, de un deseo infantil libidinal y desde allí se integraría a la elaboración onírica de la cual surgiría un sueño. Si la pensamos en cambio como el producto de sensaciones orgánicas sostenidas por las pulsiones de autoconservación sobrevenidas mientras se duerme, en este caso el hambre, se la podría incorporar al sueño o bien promoverían un despertar. Pero Alicia no sueña ni despierta. Se levanta sonámbula a comer.

Es posible entonces que las pulsiones de autoconservación insatisfechas encuentren una única posibilidad de alivio que sin embargo no alcanza para el despertar y para recuperar a Alicia de un estado que muestra la alteración de la pulsión de dormir que entonces no logra cumplir acabadamente con su función de alcanzar una integración erótica, en tanto vital, durante el sueño (Maldavsky, 1997).

Recordemos que para soñar es necesario que se active un tipo de conciencia primaria, ligada a la cualificación y que haga posible que las incitaciones pulsionales sean procesadas en forma onírica.

No es esta la conciencia que está presente en el acto de comer dormida, donde opera un tipo de atención que no deja espacio para la inscripción de huellas mnémicas. Es un comer sin subjetividad, sin sujeto que desea, casi como acto reflejo.

Este acto parece reproducir aquel que durante el día se expresa como un comer a escondidas, cuando Alicia relata que prefiere comer durante los vuelos (protegida por las cortinas del sector destinado a la tripulación) y que evita invitaciones que incluyan ir a cenar. Quizás este sea, además, el intento de sustraerse de la mirada de alguien que la vería entonces *demasiado viva*, como cuando debía ocultar su llanto.

En cuanto al sonambulismo propiamente dicho, se hace posible en la medida que se mantiene una investidura de la motricidad que no responde a la retracción que impone el narcisismo del dormir. Es también una forma particular de despertar, intermedia entre la que el soñar le impone a esa conciencia que interviene en el acto onírico pero que es compatible con el dormir (sueño como guardián del dormir), y la pesadilla, donde se impone una vigilia plena (Maldavsky, 1995).

En esa transacción entre el dormir y el despertar, el sonambulismo evidencia la pugna entre dos exigencias pulsionales. La pulsión de dormir, como sostén de un dormir no totalmente reparador, más bien comandado desde la pulsión de muerte en un intento de retorno a la inercia, y otra pulsión que implica un desempeño motor que además de

comprometer una actividad aloplástica abarcadora de la motricidad y de cierta percepción del espacio, incluye lo que podría considerar una fijación en la oralidad secundaria.

Al levantarse y comer, se pone de manifiesto un sadismo dentario, Freud (1924c) tributario de dicha erogeneidad donde queda implicada una motricidad alimentaria que usualmente es menos compatible con el dormir que el autoerotismo propio de la oralidad primaria. De este hecho dan prueba el mamar dormido de algunos bebés, así como el chupeteo que en ocasiones acompaña al sueño.

Probablemente este último aspecto, sea además representativo de un accionar libidinal que rescata a Alicia de su dormir desvitalizado, equivalente algo más sofisticado en términos de complejización psíquica, a su despertar anterior, en estado de pánico sin representaciones y que señalé como expresión de un desborde de angustia automática. En el transcurso del tratamiento fueron apareciendo luego algunas pesadillas, con relación a las cuales relataba: "Durante el sueño, cuando se pone peligroso para mí, doy 3 saltos y me despierto. También puedo sacar del sueño a los que yo quiero, agarrándolos y tirándolos de la mano".

La pesadilla ha logrado constituirse por fin en guardián del despertar, con una eficacia evidente respecto a una resistencia al dejarse morir. La motricidad sigue conservando un valor, pero ha logrado ganar un status psíquico y encontrar una forma de quedar representada dentro de la elaboración onírica.

En relación a la vida vigil, la motricidad también encontró una forma de expresión en las actividades físicas que Alicia comenzó a desarrollar, tales como gimnasia y especialmente *running*, incluso participó en algunas maratones.

Es frecuente que encontremos en pacientes anoréxicas este desarrollo hacia una sobreinvertidura de la motricidad voluntaria, la cual se hace cargo de un plus pulsional que la elaboración psíquica no alcanza a procesar expresión de una fijación en la libido intrasomática, y que testimonia cierta ligadura y tramitación de la pulsión de muerte que queda así en parte neutralizada en su ataque hacia la autoconservación y su principio regulador de constancia. a la manera de cierto procedimiento autocalmante que permita recuperar un estado de alivio que haga posible mantener una tensión compatible con la vida.

La motricidad queda implicada así en un proceso de descarga, a la manera de un procedimiento autocalmante, que se presta para el mantenimiento de una tensión corporal, como forma de reaseguro del sentirse vivo, sustituto del valor que pudo tener la anorexia en la etapa anterior.

En la misma línea de ir construyendo un horizonte de mayor subjetividad, Alicia pudo construir un proyecto vital con relación al estudio de una carrera terciaria para crearse una alternativa laboral que le permitiría establecerse en tierra firme.

Sin embargo, el acecho que desde la pulsión de muerte se ejercía sobre la autoconservación, y que testimonia la fijación temprana que afectó algunas funciones tributarias del Yo Real Primitivo se mantuvo, por ejemplo, en la alimentación de Alicia,

que se mantuvo restringida en cuanto a la variedad de sus comidas, así como en pequeños accidentes sufridos durante sus prácticas aeróbicas.

Para finalizar, incluyo una frase de Maldavsky (1998): "*Los actos durante el dormir expresan los pensamientos oníricos como una forma particular de escritura*".

Referencias

Álvarez, L. H. (2023). *Psicopatología psicoanalítica. Programa Maldavsky*. Lugar Editorial.

Freud, S. (1950a [1895]). *Publicaciones prepsicoanalíticas y manuscritos inéditos en vida de Freud*. O.C. Vol. 1 Amorrortu Editores (1991).

(1900a). *La interpretación de los sueños*. O.C. Vol. 4 y 5. Amorrortu Editores (1991).

(1917d [1915]). *Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños*. O.C. Vol. 14. Amorrortu Editores (1991).

(1924c). *El problema económico del masoquismo*. O.C. Vol. 19. Amorrortu Editores (1991).

(1940a [1938]). *Esquema del psicoanálisis y otras obras*. (Vol. 23). Amorrortu Editores (1991).

Maldavsky, D. (1992). *Teoría y clínica de los procesos tóxicos*. Amorrortu Editores.

(1995). *Pesadillas en vigilia*. Amorrortu Editores.

(1997). *Sobre las ciencias de la subjetividad*. Nueva Visión.

(1998). *Casos atípicos*. Amorrortu Editores.